

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛА.

Нуруллаева Джамиля Сайфиевна

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.
Узбекистан, г. Чирчик.

E-mail: jamilyia@1957mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220519>

Аннотация. Футбол-наиболее доступное, а, следовательно, массовое средство физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Эта поистине народная игра пользуется широкой популярностью у взрослых, юношей и детей.

Ключевые слова: футбол, история, игра, команда.

Введение. Футбол-подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию быстроты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист выполняет чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что способствует повышению уровня функциональных возможностей человека, воспитывает морально-волевые качества.

Разнообразная и большая по объему двигательная деятельность на фоне растущего утомления требует проявления волевых качеств, необходимых для поддержания высокой игровой деятельности. Массовость футбола-залог непрерывного роста спортивного мастерства.

Популярнейшая игра современности-футбол родился в Англии. Англичанин первый ударил по мячу ногой.

Цели и задачи. Футбол — самая популярная командная игра в мире, где за малое количество очков нужно бороться. История «ножного мяча» насчитывает немало столетий.

В различные игры с мячом, похожие на футбол, играли в странах Древнего Востока (Египет, Китай), в античном мире (Греция, Рим), во Франции («па супь»), в Италии («кальчио») и в Англии.

Непосредственным предшественником европейского футбола был, по всей вероятности, римский «гарпастум». В этой игре, которая была одним из видов военной тренировки легионеров, следовало провести мяч между двумя стойками.

В Древнем Египте похожая на футбол игра была известна в 1900 до н. э. В Древней Греции игра в мяч была популярна в различных проявлениях в 4 в. до н. э., о чем свидетельствует изображение жонглирующего мячом юноши на древнегреческой амфоре, хранящейся в музее в Афинах.

Среди воинов Спарты была популярна игра в мяч «эпискирос», в которую играли, и руками и ногами. Эту игру римляне назвали «гарпастум» («ручной мяч») и несколько видоизменили правила. Их игра отличалась жестокостью.

Именно благодаря римским завоевателям игра в мяч в 1 в. н. э. стал, а известна на Британских островах, быстро получив признание среди коренных жителей бриттов и кельтов. Бритты оказались достойными учениками — в 217 н. э. в г. Дерби они впервые победили команду римских легионеров.

Методы и организации исследования. Но популярность футбола в Англии была столь велика, что ей не могли помешать и королевские указы. Именно в Англии эта игра была названа «футболом», хотя это и произошло не при официальном признании игры, а при ее запрещении. В начале 19 в. в Великобритании произошел переход от «футбола толпы» к организованному футбол первые правила, которого были разработаны в 1846 в Регби-скул и два года спустя уточнены в Кембридже.

А в 1857 в Шеффилде был организован первый в мире футбольный клуб.

Шесть лет спустя представители уже 7 клубов собрались в Лондоне, чтобы выработать единые правила игры и организовать Национальную футбольную ассоциацию.

Существует ряд организаций, осуществляющих контроль, управление и распространение футбола. Основной является ФИФА, расположенная в Цюрихе, Швейцария.

Она занимается организацией международных соревнований мирового масштаба, в частности чемпионата мира. Далее идут континентальные организации и организации по странам, областям и городам и т. д. У каждой имеются обязанности по организации соответствующих футбольных соревнований, контролю за деятельностью входящих в них клубов, распространением и популяризацией футбола в регионе.

Результаты исследований. Футбольный клуб - базовая ячейка всей футбольной структуры. Он является связующим звеном между футболистами, персоналом и организациями. По сути это команда футболистов, входящая в одну из организаций, имеющая определённую инфраструктуру и обслуживающий персонал

Закключение. В наши дни футбол пользуется всенародным признанием. И сейчас трудно представить себе жизнь любой страны без футбольных матчей.

Футбол — это противоборство двух команд, в котором проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший футболист современности бразилец Пеле, «футбол — это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать надо головой».

Футбол — это искусство, пожалуй, ни один вид спорта не может с ним сравниться по популярности.

Футбол как вид спорта в широком смысле охватывает собственное соревновательную деятельность, процесс подготовки к достижениям в ней, а также специфические межчеловеческие отношения, возникающие на основе этой деятельности.

Он - многофункциональное и многообразное явление социальной реальности занимающее незаурядное место не только в физической, но и духовной культуре общества.

Он- и не ординарное средство воспитания, позволяющее в максимальной степени выявить функциональные возможности организма и необыкновенно увеличить их, перешагнув за кажущиеся «пределы», и остро действенный фактор формирования личности, постоянно стимулирующий стремление к самоопределению и самоутверждению индивида; вместе с тем- он и популярнейшее средство удовлетворения потребностей в эмоционально насыщенном общении(включая зрелищные интересы широчайших народных масс), и поразительно доходчивый, преодолевающий любые национальные границы «язык» межчеловеческого взаимопонимания, который, как никакой другой, позволяет устанавливать, расширять и упрочивать международные контакты.